

SHAXSNI MA'NAVY TARBIYALASHDA JISMONIY MADANIYAT VA SPORTNING O'RNI

Tojimatov Jamshidbek Iqboljon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada jismoniy tarbiya va sportning shaxsni ma'naviy tarbiyalashdagi ahamiyati o'rganilgan. Bu masalani o'rganish uchun zarur bo'lgan ta'riflar berilgan. Sportning insonning ma'naviy fazilatlarini shakllantirishga bevosita ta'sir ko'rsatadigan omillar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya; jismoniy madaniyat; sport, ruhiy tarbiya, sog'lik, jismoniy zo'riqish.

Jismoniy madaniyat - bu sog'likni mustahkamlash va saqlashga qaratilgan madaniyatning bir qismi. Bu jismoniy, aqliy va axloqiy fazilatlar, jismoniy tarbiyaning har tomonlama rivojlanishi uchun jamiyat tomonidan qo'llaniladigan ma'lum qadriyatlar, bilim va me'yorlar majmuini ifodalaydi.

Jismoniy tarbiyaning asosiy maqsadi-bu insonning jismoniy rivojlanishini optimallashtirish, shuningdek, har bir kishiga xos bo'lgan jismoniy fazilatlarni va ular bilan bog'liq qobiliyatlarni har tomonlama takomillashtirish. Bularning barchasi ma'naviy va axloqiy fazilatlarni tarbiyalash bilan birga ijtimoiy faol odamni tavsiflaydi.

Bundan tashqari, jismoniy tarbiya maqsadlari jamiyatning har bir a'zosining samarali mehnatga va boshqa faoliyat turlariga tayyorligini ta'minlashdan iborat.

Jismoniy tarbiyada bu maqsadlarni amalga oshirish uchun ta'limning ko'p qirrali bo'lishini, shu jumladan ta'lim oluvchilarning yoshi rivojlanish bosqichlarini, tayyorgarlik darajasini, shuningdek, tayyorgarlik shartlarini aks ettiruvchi aniq va umumiy pedagogik vazifalar kompleksi hal qilinadi. maqsadlarga erishish.

O'quv jarayonida shaxsning jismoniy tarbiyasiga alohida e'tibor qaratiladi. Insonning axloqiy xarakteri, shuningdek uning irodasi va maqsadga muvofiqligi ko'p jihatdan unga bog'liq.

Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini bolalikdan boshlash maqsadga muvofiq, chunki bola kichik yoshidan barkamol bo'lib rivojlanadi, mas'uliyatli bo'lishni o'rganadi, iroda va chidamlilikka ega bo'ladi, bu unga keyinchalik har tomonlama rivojlangan shaxs bo'lishga imkon beradi.

Shaxsning ma'naviy va axloqiy jihatiga ta'siri nuqtai nazaridan jismoniy tarbiyaning dolzarb vazifalari haqida gapirganda, biz quyida keltirilgan bir qator vazifalarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin.

- sog'lom turmush tarzini olib borish tarbiyalash;
- o'zaro yordam berish hususiyatini jamoaviylik va insonlar orasida tarbiyalash;
- adolatsizlikka, insofsizlik, murosasizlikni, tarbiyalash;
- bolalarda jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanish zaruriyatini shakllantirish;
- o'zini tuta bilish, jasorat, irodalilik singari fazilatlarni tarbiyalash;
- qiyinchiliklarga dosh berish qobiliyatini rivojlantirish;
- o'zining sog'ligi haqida qayg'urish, jismoniy rivojlanish, jismoniy va sport mashg'ulotlari ustidan o'zini tuta bilish ko'nikmalarini shakllantirish [3, s. 320].

Biroq, insonning axloqiy fazilatlarini rivojlantirish uchun tanani yaxshi holatda ushlab turish va jismoniy faollik qilish etarli emas.

Jismoniy tarbiya shaxs va uning ma'naviy fazilatlarini barkamol rivojlantirishga faqat axloqiy, mehnat, aqliy, estetik tarbiya va tarbiya bilan birgalikda yordam beradi. Keling, bu amalda qanday amalga oshirilishini ko'rib chiqaylik.

Sport insonning to'g'ri shakllanishiga imkon beradi. Jismoniy tarbiya va sport orqali axloqiy tarbiya o'yinlar, musobaqalar shaklida amalga oshiriladi, bunda iroda, jasorat, intizom va chidamlilik kabi xarakter xususiyatlari rivojlanadi.

Mehnat tarbiyasi odamga yuklanadigan katta jismoniy zo'riqishlarda aks etadi. Bu yuklar tanani ishlashga odatlantiradi, odamni chidamli va maqsadli qiladi. Shunday qilib, sport mashg'ulotlari va doimiy stress natijasida shaxs har xil turdagi ishlarga ham jismoniy, ham ruhiy bardosh beradi.

Uzoq muddatli yuklar, shubhasiz, stressga chidamliligini oshiradi, bu esa o'qish va ish jarayonida juda zarurdir [2]. Bundan tashqari, mashg'ulot jarayonida odam to'liq kontsentratsiyaga ega bo'ladi, demak u beixtiyor o'z diqqat -e'tiborini oshiradi, ma'lumotni boshqacha qabul qiladi va oxir -oqibat vizual va mexanik xotirani rivojlantiradi. Shunday qilib, shaxsning aqliy tarbiyasi amalga oshiriladi.

Va nihoyat, jismoniy tarbiyaning estetik komponenti haqida gapiraylik. Ko'pincha odamlar ko'zguda o'zlarini xursand qilish istagi bilan shug'ullanadilar. Asta -sekin o'z tanasining sifatini yaxshilab, odam boshida o'zi xohlagan go'zal qiyofasini yaratadi. Shuni ham aytish kerakki, ba'zi sport turlari estetik zavq bag'ishlaydi. Ular orasida raqs, gimnastika, figurali uchish bor. Ular bilan shug'ullanish, odamning didi, go'zallik g'oyasining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, sport va jismoniy tarbiya har xil stressli hayotiy vaziyatlarga shaxsiy fazilatlarni shakllantirish, etakchilik, axloqiy va jismoniy tayyorgarlik uchun o'ziga xos mos maydon bo'lib xizmat qiladi. Inson jismoniy madaniyat darslarida o'zining irodali fazilatlarini, chidamliligi va chidamliligini ko'rsatish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, sport sizga o'z kuchingizni hisoblashni va cheklangan vaqt ichida samarali harakat qilishni o'rgatadi.

Keling, jismoniy tarbiya orqali shaxsni axloqiy tarbiyalash uchun qanday usullar qo'llanilishini ko'rib chiqaylik.

Jismoniy tarbiya va sport jarayonida shaxsning ma'naviy xususiyatlarini rivojlantirish uchun ikkita asosiy usuldan foydalaniladi: o'yin va raqobat.

O'yin usuli chaqqonlik, kuch, tezlik, topqirlik, mustaqillik va tashabbuskorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Bundan tashqari, shuni ta'kidlashni istardimki, ongli intizom va kollektivizm rivojlanmoqda. Ya'ni, odamga sotsializatsiya va shaxs sifatida shakllanishining dastlabki bosqichlarida kerak bo'lgan hamma narsa aynan o'yin jarayonida olinadi. Ko'rinib turibdiki, bu usulni bolalar bilan ishlashda qo'llash afzalroqdir va bundan tashqari, raqobatdoshidan farqli o'laroq, o'yin usuli bola uchun osonroqdir.

Nima uchun raqobatbardosh usul bolalar uchun qiyin bo'ladi? Uning ajralib turadigan xususiyati - chempionlik uchun kurash. Raqobat omili tananing

imkoniyatlarini maksimal darajada namoyon bo'lishiga hissa qo'shadigan maxsus hissiy fonni yaratadi. Va u bilan kichkina bola bardosh bera olmasligi mumkin [1,352]. Biroq, siz bolalar bilan ishlashda ushbu usuldan foydalanishga qat'iy taqiq qo'ymasligingiz kerak, lekin asta-sekin ularni musobaqaga ruhiy jihatdan tayyorlashingiz kerak.

Har qanday raqobat odamni o'z imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish zarurati oldida qo'yadi va shu bilan birga, ular eng qiyin vaziyatlarda o'zlarini nazorat qilishni talab qiladi. Raqobat usuli o'zini tuta bilish, maqsadga muvofiqlik va qat'iyatlilik qobiliyatini rivojlantiradi.

Jismoniy tarbiyada shaxsiyatni rivojlantirishning alohida muhim elementi - bu murabbiy va talaba o'rtasidagi munosabatlarning sifati. Ular, birinchi navbatda, o'zaro hurmatga asoslangan bo'lishi va xayrixoh bo'lishi kerak.

Murabbiy shogird nazarida o'ziga xos intizom va aniqlik "standarti" bo'lishi kerak. Ijobiy tarbiyaviy ta'sirni faqat pedagogik yo'naltirilgan faoliyat sharoitida kutish mumkin, masalan, o'qituvchi axloqiy misollar keltirganda yoki o'zini yengib o'tishni talab qiladigan mashqlarni berganida [4,125-128].

Jismoniy tarbiya va sportning insonga ta'siri uning shaxsiy imkoniyatlari va sifatlarini yaxshilashga yordam beradi, bu esa oxir-oqibat uning har tomonlama rivojlanishiga olib keladi.

Shunday qilib, aytish mumkinki, shaxsning ma'naviy shakllanishida jismoniy tarbiyaning o'rni juda katta. Inson mavhum fikrlashi, o'zini tuta bilishi va intizomli bo'lishi kerak.

Biroq, fikr yuritish va xulosa chiqarish etarli emas. Siz bu xulosalarni hayotda amalda qo'llay olishingiz, maqsadingizga erishishingiz, yo'lda qiyinchiliklarni engishingiz kerak.

Siz buni to'g'ri jismoniy tarbiya yordamida qilishingiz mumkin. Shunday qilib, jismoniy va ruhiy tarbiya o'rtasidagi yaqin bog'liqlik va faqat ular orasidagi to'liq uyg'unlik bilan biz insonning axloqiy xususiyatlarining to'liq rivojlanishini kutishimiz mumkin.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Черепанова, В.Н. Роль PRв формировании здорового образа жизни Населения /В.Н.Черпанова , Ю.П Савицкая //Трезвость -воля народа- Тюмень, Тюменский индустриальный ун-т, 2014.-С. 100-104.
2. Блинова , И. В. Роль физической культуры в укреплении здоровья человека /И.В.Блинова, В. А. Бакиева, А.Е. Ильченко//Stud.Nrt.-2020. N_ 7-, С. 88-91.
3. Поляков .А.Ю.Значение физической культуры и спорта в жизни Человека /А.Ю. Поляков// Современные технологии в нефтегазовом деле. 2018.- С . 369-373.

